

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILMIIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Xojamuratov D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sháribaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT
MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI
YONDASHUVLARI**

Kutlimuratova Dilfuza Sharjau qizi
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Yuridika fakulteti 3-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur ilmiy maqolada raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida mehnat munosabatlarida yuzaga kelayotgan yangi tendensiyalar va ularni huquqiy tartibga solish zarurati tahlil qilinadi. Tadqiqotda milliy mehnat qonunchiligi va xalqaro mehnat standartlarining raqamli iqtisodiyot sharoitidagi qo'llanishi tahlil etilib, yangi huquqiy yondashuvlar ishlab chiqish bo'yicha takliflar beriladi. Maqola raqamlashtirish jarayonida mehnat huquqlarini samarali himoya qilish va innovatsion mehnat bozorini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladigan konseptual yechimlarni yoritadi.*

***Kalit so'zlar:** Raqamli iqtisodiyot, mehnat munosabatlari huquqiy tartibga solish, mehnat shartnomasi, ijtimoiy kafolatlar, mehnatni muhofaza qilish, xalqaro mehnat standartlari, mehnat bozorining raqamlashtirilishi.*

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat munosabatlarini tartibga solish masalasi zamonaviy jamiyatning ijtimoiy-huquqiy rivojlanishida ustuvor o'rin tutadi. Bugungi kunda mehnat jarayonlari geografik chegaradan xoli, vaqtga moslashuvchan, o'z-o'zini band qilishning turli shakllarini o'z ichiga oluvchi yangi iqtisodiy modelni shakllantirmoqda. Shu nuqtai nazardan, mehnat huquqining fundamental tushunchalari qayta ko'rib chiqilmoqda. Raqamli iqtisodiyotda mehnat munosabatlarining markaziy muammosi esa xodim maqomini aniqlash bilan bog'liqdir. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini, balki mehnat munosabatlarining mazmunini, shaklini va huquqiy modelini tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy

bandlik modeli, ya'ni xodimning ma'lum ish joyida qat'iy vaqt oralig'ida ishlashi, nazorat va intizom tizimiga bo'ysunishi XXI asrning raqamlashtirilgan iqtisodiy sharoitlari bilan moslashmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa internet platformalari, sun'iy intellekt, robototexnika hamda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari mehnat bozori modelini global, moslashuvchan va individual xarakterga ega qilmoqda. Bunda ish jarayoni endilikda geografik joylashuvga bog'liq bo'lmaydi: xodim o'z xizmatini istalgan mamlakatga taklif qilishi, jamoaviy loyihalarda masofadan turib ishtirok etishi va raqamli platformalar orqali daromad olishi mumkin.

Davlatimizda esa fuqorolarning erkin mehnat qilishi uchun va mehnat jarayonida gender tengligini saqlash, ishchi xodimlarning mehnat huquqi va qonuniy manfaatlari to'g'risida qonunchiligimizda mustahkamlab qo'yilgan, jumladan asosiy qonunimiz hisoblangan Konstitutsiyamizning 42-moddasiga ko'ra Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta'minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanadi. Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi deya ta'kidlangan³¹. Mehnat kodeksi esa xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarining muvozanatini ta'minlash hamda ularni muvofiqlashtirish asosida yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Ushbu Kodeksning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

³¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023-yil <https://share.google/cFXepN8HUPTkPVto1>

- Xodimlar mehnat huquqlari va erkinliklarining, shu jumladan mehnat qilishga, erkin ish tanlashga, adolatli va xavfsiz mehnat sharoitlariga hamda ishsizlikdan himoyalanihga bo‘lgan huquqning davlat kafolatlarini belgilash;
- Ish beruvchilarning kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo‘yish va samarali mehnat jarayonini tashkil etish sohasidagi huquqlari amalga oshirilishini ta’minlash;
- Mehnat sohasida ijtimoiy sheriklikni rag‘batlantirish va rivojlantirish;
- Xodimlar va ish beruvchilarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta’minlash;
- Mehnat bozorining samarali faoliyat ko‘rsatishiga ko‘maklashish.³²

Har kim mehnat huquqlarini amalga oshirish va himoya qilishda teng imkoniyatlarga ega. Mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitish taqiqlanadi. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, qarindoshlarida sudlanganlikning mavjudligi, mulkiy holati va mansab mavqeyi, yashash joyi, dinga bo‘lgan munosabati, e’tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek xodimlarning ishchanlik sifatleri va mehnati natijalari bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa jihatlariga qarab mehnat va mashg‘ulotlar sohasida biror-bir to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita cheklovlar belgilash, xuddi shuningdek biror-bir to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita imtiyozlar berish kamsitishdir. Mehnat va mashg‘ulotlar sohasida xodimlarning huquqlarini mehnatning muayyan turiga xos bo‘lgan talablar yoki yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo‘lgan shaxslar (oilaviy vazifalarni bajarish bilan band bo‘lgan shaxslar, voyaga yetmaganlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, homilador ayollar va boshqalar) to‘g‘risidagi alohida g‘amxo‘rlik bilan bog‘liq holda asoslangan tarzda farqlash, istisno etish,

³² O‘zbekiston Respublikasini Mehnat Kodeksi 28.10.2022-yil. <https://share.google/jCNCCZMpVg5CqJFHI>

ularga afzallik berish, shuningdek ularni cheklash kamsitish deb hisoblanmaydi. Ayrim toifadagi xodimlar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solish borasidagi asoslangan farqlar xodimning ish beruvchi bilan mehnat aloqasi xususiyatiga, mehnat faoliyati amalga oshiriladigan joyga, xodim mehnatining shart-sharoitlari va xususiyatiga, ish beruvchining huquqiy maqomiga, ba'zi tarmoqlar va kasblardagi xodimlar mehnatining o'ziga xos xususiyatlariga, organizmning psixofiziologik xususiyatlariga, oilaviy vazifalarning mavjudligiga hamda boshqa obyektiv holatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Mehnat va (yoki) mashg'ulotlar sohasida o'zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitilish fakti ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilishi, shu jumladan kamsitishni bartaraf etish hamda o'ziga yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplash va ma'naviy ziyonning kompensatsiya qilinishi to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Mehnat to'g'risidagi qonunchilik Mehnat Kodeksdan hamda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida xodimlar uchun O'zbekiston Respublikasining mehnat to'g'risidagi qonunchiligiga yoki mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga nisbatan imtiyozliroq qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarining qoidalari mehnatga oid yakka tartibdagi munosabatlar va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlar O'zbekiston Respublikasining mehnat to'g'risidagi qonunchiligida to'g'ridan-to'g'ri tartibga solinmagan hollarda ham qo'llaniladi.³³ Bundan tashqari yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan "Mehnat munosabatlari va kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda ish beruvchilarni rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 126-sonli farmonida bandlik organlari va ish beruvchilar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash hamda mehnat

³³ O'zbekiston Respublikasini Mehnat Kodeksi 28.10.2022-yil. <https://share.google/iCNCCZMpVg5CqJFHI>

huquqlarini himoya qilish samaradorligini oshirish bo'yicha ta'kidlab o'tilgan, unga ko'ra xo'jalik yurituvchi subyektlar faqat nogironligi bo'lgan shaxslar, oilaviy (maishiy) zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslar, Kambag'al oilalar reyestridagi oilalarning a'zolari, muqobil joylashtirish shakllarida tarbiyalangan yetim shaxslar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan shaxslar uchun ish o'rinlarining majburiy zaxiralarini shakllantiradi. Bunda majburiy zaxiralash: xodimlar umumiy sonining uch foizidan oshmasligi zarur; xodimlari soni 100 nafardan ortiq bo'lgan tashkilotlarga nisbatan qo'llanadi; budget tashkilotlari va davlat ulushi 50 foizdan yuqori bo'lgan korxonalar faqat nogironligi bo'lgan shaxslar, oilaviy (maishiy) zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslar, Kambag'al oilalar reyestridagi oilalarning a'zolari, muqobil joylashtirish shakllarida tarbiyalangan yetim shaxslar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan shaxslar, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan hamda odam savdosidan jabrlangan shaxslar uchun ish o'rinlarining majburiy zaxiralarini shakllantiradi. Mehnat huquqlarini himoya qilish samaradorligini oshirish bo'yicha esa davlat mehnat inspektorlari tomonidan o'tkaziladigan tekshiruvlar haqida vakolatli organi oldindan xabardor qilish tartibi bekor qilinadi; "Xavfni tahlil etish" tizimining tahlil natijalariga asosan o'tkaziladigan tekshiruvlarning boshlanishi haqida kamida 10 ish kuni oldin tadbirkorlik subyektini xabardor qilish tartibi davlat mehnat inspektorlari tomonidan o'tkaziladigan tekshiruvlarga tatbiq etilmaydi deya ta'kidlab o'tilgan³⁴. Qonunchiligimizda mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilab o'tilgan jumladan:

- Xodimning hayoti va sog'lig'i ustuvorligini ta'minlash;
- Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

³⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mehnat munosabatlari va kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda ish beruvchilarni rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 04.08.2025-yildagi 126-sonli farmoni <https://share.google/orIYmKXJRKwOYDtdk>

- Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish;
- Barcha tashkilotlar uchun mehnatni muhofaza qilish sohasidagi talablarni belgilash;
- Mehnatni muhofaza qilishga oid talablarga rioya etilishi ustidan davlat nazorati va tekshiruvini amalga oshirish;
- Xodimlarni himoya qiluvchi xavfsiz texnika, texnologiya va vositalarning ishlab chiqilishi va joriy etilishini rag‘batlantirish;
- Fan, texnika yutuqlaridan hamda mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha ilg‘or milliy va xorijiy tajribadan foydalanish;
- Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalardan jabrlangan yoki kasb kasalligiga chalingan xodimlarni ijtimoiy himoya qilish;
- Xalqaro hamkorlikni amalga oshirish.

Mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishda esa, Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha mutaxassislarning tayyorlanishi belgilangan tartibda ta’minlanadi. Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari iqtisodiyotning turli tarmoqlaridagi ishlab chiqarish hamda ijtimoiy soha xususiyatlari hisobga olingan holda talabalar va o‘quvchilar tomonidan mehnatni muhofaza qilish kursi majburiy o‘rganilishini tashkil etishi kerak. Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari hamda ish beruvchilar mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha mutaxassislar qayta tayyorlanishini va ularning malakasi oshirilishini ta’minlaydi. Mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning

malakasini oshirish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.³⁵

Bugungi kunga qadar Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan 191 ta konvensiya qabul qilingan. Ulardan ba’zilari eskirgan va ularning o‘rni yangi, yanada takomillashtirilgan standartlar bilan almashtirilgan. Ulardan ba’zilari o‘ziga xos xususiyatlarga ega va ishlab chiqarishning muayyan sohalarida qo‘llaniladi. Xalqaro mehnat tashkiloti o‘z konvensiyalarining tasnifini taklif qiladi, ular asosiy, ustuvor va texnik konvensiyalarga ajratilgan. XMTning asosiy konvensiyalari:

- 1930-yilgi Zo‘rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to‘g‘risidagi konvensiya (29-son);
- 1930-yilgi Majburiy mehnat to‘g‘risidagi 29-sonli konvensiyaga bayonnoma;
- 1948-yilgi Birlashmalar erkinligi va kasaba uyushmalariga birlashish huquqini himoya qilish to‘g‘risidagi konvensiya (87-son);
- 1949-yilgi Jamoa muzokaralarini tashkil etish va yuritish huquqi to‘g‘risidagi konvensiya (98-son);
- 1951-yilgi Teng haq to‘lash to‘g‘risidagi konvensiya (100-son);
- 1957-yilgi Majburiy mehnatni tugatish to‘g‘risidagi konvensiya (105-son);
- 1958-yilgi Mehnat va ish turlari sohasida kamsitish to‘g‘risidagi konvensiya (111-son);
- 1973-yilgi Eng kichik yosh to‘g‘risidagi konvensiya (138-son); 1 XMTning Mehnat sohasidagi asosiy prinsiplar va huquqlar hamda uni amalga oshirish mexanizmi to‘g‘risidagi deklaratsiyasi. Xalqaro

³⁵ O‘zbekiston Respublikasi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi 22.09.2016-yildagi 410-sonli qonuni. <https://share.google/jS58TivMcTaHXiAdp>

mehnat tashkilotining Bosh konferensiyasi tomonidan 1998-yil 18-iyunida Jenevada o‘zining 86-sessiyasida qabul qilingan // <https://www.ilo.org/resource/conference-paper/ilo-1998-declaration-fundamental-principles-and-rights-work-and-its-follow-7>

- 1981-yilgi Mehnat xavfsizligi va gigiyenasi hamda ishlab chiqarish muhiti to‘g‘risidagi konvensiya (155-son);
- 1999-yilgi Bolalar mehnatining eng yomon shakllari to‘g‘risidagi konvensiya (182-son);
- 2006-yilgi Mehnat xavfsizligi va gigiyenasiga ko‘maklashuvchi asoslar to‘g‘risidagi konvensiya (187-son). XMTning ustuvor konvensiyalari:
 - 1947-yilgi Mehnat inspeksiyasi to‘g‘risidagi konvensiya (81-son);
 - 1964-yilgi Ish bilan ta‘minlash sohasidagi siyosat to‘g‘risidagi konvensiya (122-son);
 - 1969-yilgi Qishloq xo‘jaligida mehnat inspeksiyasi to‘g‘risidagi konvensiya (129-son);
 - 1976-yilgi Uch tomonlama maslahatlashuvlar (xalqaro mehnat standartlari) to‘g‘risidagi konvensiya (144-son). Boshqa barcha konvensiyalar Xalqaro mehnat tashkilotining o‘zi tomonidan texnik deb tasniflanadi, lekin bu ularning ahamiyatini kamaytirmaydi.³⁶

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi mehnat munosabatlari tizimiga tubdan ta‘sir etib, an‘anaviy mehnat shakllaridan tashqari yangi bandlik modellari, masofaviy ish, platforma mehnati va gig-iqtisodiyot kabi formatlarni shakllantirmoqda. Ushbu jarayon mehnatkashlarning huquqlarini ta‘minlashda mavjud milliy qonunchilik va xalqaro mehnat standartlarining moslashuvchanligini taqozo etadi. Tadqiqot natijalari shuni

³⁶ Xalqaro mehnat tashkilotining asosiy shartnomalari to‘plami. – T.: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2024. – 152 b. (“Inson huquqlari kutubxonasi”)

ko‘rsatadiki, amaldagi mehnat-huquqiy normalar raqamli mehnat bozorida yuzaga kelayotgan yangi realiyalarni to‘liq qamrab olmaydi va bu esa fuqarolarning mehnat huquqlarini himoya qilishda huquqiy bo‘shliqlarni vujudga keltiradi. Shu sababli mehnat munosabatlarini tartibga solishda raqamlashtirishga mos innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Xususan, platforma ishchilari maqomini aniqlash, masofadan ishlashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, algoritmik boshqaruvning shaffofligini ta‘minlash, shuningdek, mehnat xavfsizligi va ijtimoiy himoya kafolatlarini kengaytirish bo‘yicha kompleks choralar talab etiladi. Xalqaro mehnat standartlari va ilg‘or xorijiy tajribani milliy qonunchilikka moslashtirish ushbu yo‘nalishda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat huquqlarini samarali himoya qilish faqat normativ-huquqiy baza bilan cheklanmay, balki iqtisodiy, institutsional va texnologik mexanizmlarning uyg‘unligi orqali ta‘minlanishi mumkin. Taklif etilgan konseptual yondashuvlar innovatsion mehnat bozorini barqaror rivojlantirish, ijtimoiy adolat va iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023-yil
<https://share.google/cFXepN8HUPTkPVto1>
2. O‘zbekiston Respublikasini Mehnat Kodeksi 28.10.2022-yil.
<https://share.google/jCNCCZMpVg5CqJFHI>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mehnat munosabatlari va kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda ish beruvchilarni rag‘batlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 04.08.2025-yildagi 126-sonli farmoni <https://share.google/orIYmKXJRKwOYDtdk>
4. O‘zbekiston Respublikasi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish

haqida”gi 22.09.2016-yildagi 410-sonli qonuni.

<https://share.google/jS58TIvMcTaHXiAdp>

5. Xalqaro mehnat tashkilotining asosiy shartnomalari to‘plami. – T.: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2024. – 152 b. (“Inson huquqlari kutubxonasi”)

6. Panabergenova J., Tleumuratov M., Shamshetov S. Legal aspects of implementing artificial intelligence systems in the management of energy supply companies in the Republic of Uzbekistan: Regulatory challenges and development prospects //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2025. – T. 3331. – №. 1. – C. 030065.